

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 12, halaman 428-434
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10445974)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10445974>

Pemikiran Hukum Islam Mazhab Syiah dan Ahmadiyah

Muhammad Furqanul Ikram¹, Muhammad Rafli HI Taher², Fatmawati³, Lomba Sultan⁴

Email: furqanul39@gmail.com¹, ejansunnah@gmail.com²

¹²Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Abstract

After occurred taḥkīm between caliph Ali and Muawiyah which ended in deceit which caused caliph Ali to be removed from the reins of government power. The taḥkīm process then gave birth to three groups of Muslims, two in the form of a majority group and one in the form of a minority group. The groups that the author refers to are groups that were pro Mu'awiyah, groups that were pro 'Ali which were later named Shiites and minority groups that used to support 'Ali then defected and renamed themselves khawārij. In other parts of the world, groups have emerged calling themselves reformers (mujaddid) in Islam. This organization is called Ahmadiyah, founded by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Alqadiani, a Mujaddid of the 14th century Hijriyah who had the titles of Almasih and Mahdi, based on inspiration from Allah SWT. which he received on December 1, 1888.

Keywords: Syiah, Ahmadiyah

Abstrak

Pasca terjadinya taḥkīm antara khalifah Ali dan Muawiyah yang berakhir dengan kecurangan yang menyebabkan khalifah Ali tersingkir dari tampuk kekuasaan pemerintahan. Proses taḥkīm kemudian melahirkan tiga kelompok kaum muslimin, dua dalam bentuk kelompok mayoritas dan satu dalam bentuk kelompok minoritas. Kelompok yang penulis maksud adalah kelompok yang pro kepada Mu'awiyah, kelompok yang pro kepada 'Ali yang selanjutnya dinamai Syi'ah serta kelompok minoritas yang dulu mendukung 'Ali kemudian membelot dan menamai diri mereka sebagai khawārij. Di belahan bumi lain, muncul kelompok yang menamai diri mereka sebagai orang-orang yang menjadi pembaharu (mujaddid) dalam Islam. Organisasi ini bernama Ahmadiyah, didirikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Alqadiani, Mujaddid abad ke 14 Hijriyah yang bergelar Almasih dan Mahdi, berdasarkan ilham dari Allah swt. yang dia terima pada tanggal 1 Desember 1888.

Kata kunci: Syiah, Ahmadiyah

Article Info

Received date: 30 November 2023

Revised date: 12 December 2023

Accepted date: 25 December 2023

PENDAHULUAN

Sejarah panjang pergolakan politik dalam Islam telah melahirkan berbagai efek domino dalam perkembangan sejarah umat Islam di panggung sejarah dunia. Pacsa terjadinya taḥkīm antara khalifah Ali dan Muawiyah yang berakhir dengan kecurangan yang menyebabkan khalifah Ali tersingkir dari tampuk kekuasaan pemerintahan. Proses taḥkīm kemudian melahirkan tiga kelompok kaum muslimin, dua dalam bentuk kelompok mayoritas dan satu dalam bentuk kelompok minoritas. Kelompok yang penulis maksud adalah kelompok yang pro kepada Mu'awiyah, kelompok yang pro kepada 'Ali yang selanjutnya dinamai Syi'ah serta kelompok minoritas yang dulu mendukung 'Ali kemudian membelot dan menamai diri mereka sebagai khawārij.¹

Di belahan bumi lain, muncul kelompok yang menamai diri mereka sebagai orang-orang yang menjadi pembaharu (mujaddid) dalam Islam. Organisasi ini bernama Ahmadiyah, didirikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Alqadiani, Mujaddid abad ke 14 Hijriyah yang bergelar Almasih dan Mahdi, berdasarkan ilham dari Allah swt. yang dia terima pada tanggal 1 Desember 1888. Sekarang Ahmadiyah telah tersebar di seluruh dunia. Lebih jauh lagi gerakan ini telah merambah ke tanah air dan beberapa

¹M. Montrogomerry Watt, *Islamic Theologi and Philosophy* (Endirburg: Endirburg University Press, 1979), h. 4-8.

waktu lalu pernah mengalami perlakuan tertentu sehingga kehadirannya dianggap sebagai gerakan sesat dan terlarang di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syiah

Pengertian Syiah

Syiah secara etimologi berarti pengikut, pecinta, pembela, yang ditujukan kepada ide, individu atau kelompok tertentu. Syiah dalam arti kata lain dapat disandingkan juga dengan kata *tasyaiyu'* yang berarti patuh/ menaati secara agama dan mengangkat kepada orang yang ditaati itu dengan penuh keikhlasan tanpa keraguan.²

Syiah dalam bahasa Arab dari kata شيعية Ialah salah satu aliran atau madzhab dalam Islam. Syiah menolak kepemimpinan dari tiga Khalifah Sunni pertama seperti juga sunni menolak Imam dari Syiah. Bentuk tunggal dari Syiah adalah شيعي menunjuk kepada pengikut dari Ahlul Bait dan Imam Ali.³ Dalam definisi lain Syiah adalah bentuk pendek dari kalimat bersejarah Syiah Ali شيعية علي artinya pengikut Ali yang berkenaan tentang Q.S Al-Bayyinah Ayat *Khairulbariyyah*, saat turunnya ayat itu Nabi SAW bersabda: Wahai Ali, kamu dan pengikutmu adalah orang-orang yang beruntung.⁴

Adapun Syiah secara terminologi memiliki banyak pengertian. Belum ada pengertian yang mampu mewakili seluruh pengertian syiah. Kesulitan ini terjadi karena banyaknya sekte-sekte dalam paham keagamaan Syiah. Dalam Ensiklopedi Islam, Syiah yaitu kelompok aliran atau paham yang mengidolakan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya yakni imam-imam atau para pemimpin agama dan umat setelah nabi Muhammad SAW.⁵

Akan tetapi, pengertian ini dibantah oleh kelompok di luar Syiah karena dipandang tidak dapat mewakili fakta yang sebenarnya. KH Sirojuddin Abbas menilai bahwa tidak semata-mata kelompok Syiah saja yang mencintai/mengidolakan Ali bin Thalib tetapi kelompok Ahlu sunnah juga mencintai Ali, dan bahkan seluruh kaum muslimin mencintai Ali dan keturunannya.⁶

Muhammad Husain Thabathaba'i dalam bukunya *Syiah Islam* memberikan pengertian bahwa syiah adalah salah satu aliran dalam Islam yang berkeyakinan bahwa yang paling berhak menjadi Imam umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad Saw Ialah keluarga Nabi Muhammad Saw sendiri yakni Ahlul Bait. Dalam hal ini Abbas bin Abdil Muthalib (paman Nabi) dan Ali bin Abi Thalib (Saudar Sepupu Sekeligus Menantu Nabi Muhammad Saw) beserta Keturunannya.⁷

Multidefenisi tentang syiah tidak terlepas dari konteks sejarah kemunculan syiah itu sendiri. Dari paparan diatas bisa disimpulkan bahwa syiah adalah orang-orang yang mencintai ahlul bait kemudian term tentang Syiah secara defenisi berkembang ketika dikaitkan dengan peristiwa abritase dalam persoalan Khilafah Ali Bin Abi Thalib. Dimana pemaknaan Syiah bukan hanya sebatas orang-orang yang mencintai ahlul bait akan tetapi mereka adalah orang-orang yang mencintai ahlul bait dan mendukung Ali bin Abi Thalib terkait kekhalifahan. Tang kemudian secara teologis kepemimpinan Ali bin Abi Thalib didukung dengan bukti autentik sejarah Nabi dalam peristiwa yang terkenal *ghadir qum* pemahaman ini ditopang dengan dua hadis lain yakni *hadis safinah* dan *hadis tsaqolain*. Kemudian muncullah defenisi syiah menjadi sebuah madzhab teologi dalam Islam.

Sejarah Syiah

Kalangan Sejarawan dan peneliti umumnya mengklasifikasi kemunculan Syiah dalam dua periode yaitu semasa Hidup Nabi Muhammad Saw dan pasca Pembunuhan Husain bin Ali.

Pertama : Pandangan bahwa Syiah terbentuk pasca wafatnya Nabi Muhammad Saw. Kalangan yang mendukung pandangan ini antara lain:

²M. Quraish Shihab. *Sunnah-Syiah Bergandeng Tangan! Mungkinkah: Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran*. (Tangerang: Lentera Hati. 2007), h. 11.

³Abdul Mun'im Al-Nemr, *Sejarah dan Dokumen-Dokumen Syi'ah* (T.Tp: Yayasan Alumni Timur Tengah, 1988), h. 34-35.

⁴Zakaria, Abu Muhyiddin, *Tahdzibul Lughah* (Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut-Libanon), h. 61.

⁵Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 5* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 5.

⁶Abbas, Sirojuddin, *I'tiqad Ahlusunnah wal jamaah*. (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1992), h. 93.

⁷Thabathaba'i, *Islam Syiah: Asal-Usul dan Perkembangannya*. Diterjemahkan dari *syi'ite Islam*. Penerjemah: Djohan Effendi. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), h. 32.

1. Ibnu Khaldun, Yang berkata: Syiah Muncul ketika Rasulullah Saw wafat. Saat itu Ahlul Bait memandang dirinya lebih berhak memimpin umat Islam. Kekhalifahan hanyalah hak mereka bukan untuk orang Quraisy lain. Saat itu pula sekelompok Nabi Saw mendukung Ali bin Abi Thalib dan memandangnya lebih berhak ketimbang yang lain untuk menjadi pemimpin. Namun ketika kepemimpinan itu beralih kepada selain Ali bin Abi Thalib, mereka pun mengeluhkan kejadian itu.⁸
2. Dr. Ahmad Amin, berkata: Benih pertama Syiah adalah sekelompok orang yang berpendapat bahwa selepas wafatnya Nabi Muhammad Saw, ahlul bait beliaulah yang lebih utama menjadi Khalifah dan penerus beliau ketimbang yang lain.⁹
3. Dr. Hasan Ibrahim, Berkata : Setelah Nabi Muhammad Saw wafat kaum muslimin berselisih soal siapa khalifah beliau. Akhirnya tampak kekhalifahan itu jatuh ke tangan Abu Bakar dan keputusan itu mengakibatkan bangsa Arab terbelah dalam dua kelompok : *Jamaiyah dan Syiah*.¹⁰

Kedua : Pandangan bahwa Syiah terbentuk semasa kepemimpinan Utsman BinAffan. Pandangan ini diusung sekelompok sejarawan dan peneliti, salah satunya Ibnu Hazm.

Ketiga : Pandangan bahwa Syiah terbentuk semasa Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, beberapa pengusung pendapat ini adalah Naubakhti dalam bukunya yang berjudul *firoq Al-Syiah*, dan Ibnu Nadhim dalam bukunya *al-Fihrist* dalam bukunya ia mengklaim bahwa peristiwa di Bashrah dan sebelumnya berpengaruh langsung dalam proses pembentukan Madzhab Syiah.¹¹

Dari beberapa pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa orang-orang Syiah pada awalnya mereka adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan keturunan Nabi. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk memuliakan ahlul bait yang termotivasi dari penjelasan Rasulullah Saw sendiri terkait beberapa Tafsir ayat Contohnya Surah Al-Bayyinah. Dengan kata lain cikal bakal Syiah dalam Arti orang-orang yang mencintai Ahlul Bait telah ada sejak Rasulullah Saw masih Hidup. Kemudian golongan Syiah ini mengalami perluasan makna pada pemilihan Khilafah di Tsaqifah bani saidah. Mereka mengusulkan nama Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Rasulullah Saw. Fakta ini kemudian muncul kembali pada perang Shiffin yang menghasilkan abritase diantara kedua belah pihak. Dimana orang-orang Syiah ini menampakkan jati dirinya sebagai pendukung Ali dan hingga saat ini paham inilah yang muncul sebagai sebuah sekte teologi dalam Islam.

Sekte-sekte dalam Syiah

Abu Al-Khair Al- Baghdady membagi Syiah dalam empat kelompok besar yaitu *zaidiyah, Ismailiyah, Isna' 'Asyariyah, Ghulat* (Ekstreme).¹² Perpecahan dalam kelompok Syiah itu terjadi lebih disebabkan oleh karena perbedaan prinsip keyakinan dalam persoalan *Imamah*, yaitu pada pergantian kedudukan imam dalam Syiah menjadi sangat penting, karena tugas dan tanggung jawab seorang imam hampir sejajar dengan kedudukan Nabi. Imam dalam Syiah memiliki kewajiaban menjelaskan makna Al-Quran, menjelaskan hukum Syariat, mencegah perpecahan umat, menjawab segala persoalan agama dan teologi, menegakkan keadilan, mendidik umat dan melindungi wilayah kekuasaan.¹³

Perpecahan Syiah pertama terjadi sesudah kepemimpinan Imam Husein oleh karena perbedaan pandangan siapa yang lebih berhak menggantikan kepemimpinan imam. Sebagian pengikut beranggapan bahwa yang berhak memegang kedudukan imam adalah putra Ali yang tidak lahir dari Rahim Fatimah, yaitu yang bernama Muhammad bin Hanifah. Sekte ini dikenal dengan *Kaisaniyah*. Sekte *Kaisaniyah* selanjutnya tidak berkembang. Sedang golongan lain berpendapat bahwa yang berhak menggantikan Husein adalah Ali Zaenal Abidin bin Husain. Golongan yang kedua ini merupakan kelompok yang menjadi cikal bakal dari sekte *Zaidiyah*.

Sekte *Ismailiyah Dan Isna' 'Asyariyah* dapat digolongkan dalam Syiah *imamiyah* karena keduanya mengakui bahwa pengganti Ali Zaenal abidin (imam ke empat) adalah Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir (Imam Ke Lima). Kemunculan Sekte *Ismailiyah Dan Isna' 'Asyariyah* ini terjadi setelah wafatnya. Kelompok lain dari Syiah *Imamiyah* yaitu *Isna' 'Asyariyah* atau lebih dikenal *Imamiyah* atau

⁸Ibnu Khaldun, *Taariikh ibnu Khaldun*, (Dar Fikr, Beirut, 1988), h. 364.

⁹Ahmad Amin, *Fajr Al-Islam* (Dar Kitab Al-Aroby, Beirut, 1969), h. 266.

¹⁰Hasan Ibrahim, *Tariikh Al-Islam*. (Kairo: t.p, 1957), h. 371.

¹¹Ibnu Nadim, *Al-Fihrist Li Ibn Al-Nadim*, (Mathba'ah Ar-Rahmaniyah, Mesir, 1990), h. 175.

¹²Al-Bagdady, *Al-Farq Bayna Al-Firoq*, (Beirut: Dar Ma'rifah, t.th), h. 76.

¹³Subhani, Ja'far. 2012. (*Syiah : Ajaran dan Praktiknya*. Jakarta : Nur Al-Huda), h. 159-160.

ja'fariyah atau kelompok Syiah Imam Dua Belas. Disebut sebagai Syiah Imam dua Belas karena kelompok Syiah ini meyakini dua belas imam secara berurutan yaitu :

1. Ali bin Abi Thalib
2. Hasan bin Ali bin Abi Thalib
3. Husein bin Ali bin Abi Thalib
4. Ali Zaenal Abidin bin Husein bin Ali bin Abi Thalib
5. Muhammad Al-Baqir bin Ali Zaenal Abidin
6. Ja'far Shodiq bin Muhammad Al-Baqir
7. Musa Al-Khazim bin Ja'far Shadiq
8. Ali Ridha bin Musa Al-Khazim
9. Muhammad Al-Jawwad bin Ali Ridha
10. Ali bin Muhammad bin Ali ridha
11. Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Askari
12. Muhammad bin hasan Al-Mahdi

Sekte selanjutnya adalah Syiah Ghulat, merupakan kelompok ekstrim dari paham syiah yang saat ini dipandang telah punah dan sangat sulit untuk dilacak genealogi pemikiran dari tiga kelompok besar lainnya. kelompok ekstrim ini banyak dipandang telah keluar dari Islam sehingga keberadaannya saat ini telah punah. Kelompok paham Syiah yang termasuk Ghulat diantaranya As-Sabaiyah yaitu pengikut-pengikut Abdullah bin saba'.¹⁴

Ahmadiyah

Sejarah Ahmadiyah

Ahmadiyah merupakan aliran agama yang berasal dari Qadian India.¹⁵ Sejarah lahirnya Ahmadiyah ini pada awalnya adalah sebagai salah satu organisasi Islam di India. Ahmadiyah berdiri pada 23 Maret 1889, ketika Mirza Ghulam Ahmad mengaku telah mendapatkan ilham dari Allah. Ia membeli'at 40 orang di India, pada saat itulah pengikut Mirza Ghulam Ahmad mengakui ia sebagai peletak dasar berdirinya organisasi al-Jama'ah al-Islamiyah al-Ahmadiyah (Jamaah Islam Ahmadiyah).¹⁶

Ahmadiyah memiliki kepercayaan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad Saw yaitu Mirza Ghulam Ahmad, pengertian Khataman Nabiyyin (nabi penutup), dan Ahmadiyah mempercayai bahwa Nabi Isa telah wafat, serta Ahmadiyah mempercayai Imam Mahdi telah datang yaitu dalam bentuk wujud Mirza Ghulam Ahmad.³ Secara garis besar ajaran Ahmadiyah sama dengan ajaran Islam pada umumnya, namun perbedaan terletak pada pengakuan Ahmadiyah mengenai adanya nabi setelah Nabi Muhammad dan status kenabian Mirza Ghulam Ahmad.

Seiring dengan perkembangannya ajaran Mirza Ghulam Ahmad berhasil tersebar ke negara lain seperti Inggris, Amerika, Jerman dan juga Indonesia. Ahmadiyah yang masuk ke Indonesia ada dua golongan, yaitu Ahmadiyah Qadian yang mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi yang wajib ditaati segala perintahnya dan sebagai Imam Mahdi, yang kedua Ahmadiyah Lahore yang menganggap Mirza Ghulam sebagai mujaddid dan juga sebagai Imam Mahdi.

Pemikiran Hukum Islam Ahmadiyah

Ahmadiyah dikembangkan pertama kali oleh Mirza Ghulam Ahmad di Qadian, salah satu desa di propinsi Puncab di India. Ia diduga berasal dari Moghol atau Persia. Nama lengkapnya adalah Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtadha bin 'Atha' Muhammad. Ia lahir tahun 1839 M. di desa Qadian. Mirza Ghulam Ahmad wafat pada tanggal 26 Mei tahun 1908 M. di kota Lahore.¹⁷ Ia dimakamkan di desa Qadian.¹⁸

Mirza Ghulam Ahmad mendakwahkan diri sebagai nabi, sebagai mujaddid, sebagai Imam Mahdi, dan sebagai al-Masih. Ia banyak mengajarkan hal-hal "baru" yang menjadi sangat kontroversial di

¹⁴Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta, Jamabatan), h. 999.

¹⁵Abdul Hayii Nu'man, *Sejarah dan Ajaran-Ajaran Pokok Ahmadiyah*, (Lombok Timur: Jurnal al-Hikmah, 2004), h. 1.

¹⁶Abdul Hayii Nu'man, *Sejarah dan Ajaran-Ajaran Pokok Ahmadiyah*, h. 1.

¹⁷Ahmad Sirbashi, *Yasalunaka fi ad-Din wa al-Hayat* (Beirut: Dar al-Jil, 1981), h. 477.

¹⁸Ahmad Sirbashi, *Yasalunaka fi ad-Din wa al-Hayat*, h. 477.

kalangan umat Islam. Seperti pernyataannya bahwa ia adalah Musa, Isa dan Muhammad, sehingga ia lebih baik dari ketiga Nabi tersebut.¹⁹

Benar tidaknya Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang Nabi, dapat dijawab oleh fakta sejarah pendirian dan perkembangan ajaran ini sejak tahun 1889 hingga kini. Tidak dipungkiri bahwa pasca berdirinya, ajaran ini kemudian terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu kelompok Ahmadiyah Qadiani dan kelompok Ahmadiyah Anjuman Isya'ati Islam yang lazim dikenal sebagai kelompok Ahmadiyah Lahore.²⁰

Pengakuan Mirza Ghulam Ahmad selaku “al-Masih al-Mau’ud” dan selaku Nabi memiliki akar sejarah tersendiri. Dalam ajaran sunni maupun syi’ah, ajaran serupa dapat dijumpai semisal keyakinan syi’ah terhadap imām al-muntazar yang pada suatu ketika nanti akan datang membawa ajaran pembaharuan dan akan merusak salib-salib. Di mata Ahmad Amin, mahdiyyāt (kemahdiyyan) telah mengalami perubahan makna dari sekedar bahasa agama menjadi pengertian baru.²¹ Adapun kesesatan ajaran Ahmadiyah menurut Islam yaitu:

1. Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi dan rasul terbaik

Ahmadiyah menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi dan Rasul, seperti ungkapan khalifah Mahmud, pengganti Mirza Ghulam Ahmad yang berarti, “Siapa saja yang meyakini Isa dan tidak meyakini Muhammad adalah kafir, begitu juga siapa yang tidak meyakini Ghulam Ahmad adalah kafir”.²² Dalam kesempatan lain ia menyatakan bahwa ia bisa menjadi Nabi, justru karena mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Beliau menyatakan bahwa: “saya tidak akan pernah mencapai tingkat kenabian seperti ini kalau tidak karena mengikuti beliau (nabi Muhammad).”²³

Ahmadiyah berpendapat bahwa Muhammad bukanlah nabi dan rasul terakhir. Hal ini didasarkan pada pandangan mereka bahwa Allah selalu mengutus nabi untuk memperbaiki dan memberi petunjuk umat manusia sebagai tanda kasih sayang Tuhan sampai hari kiamat. Menurut mereka, akan datang seribu nabi lagi sampai hari kiamat. Adapun terhadap ayat

al-Quran surat al-Ahzab ayat 40 yang artinya: “Muhammad bukanlah bapak dari kalian, akan tetapi ia adalah rasulullah dan *khatamul anbiya’*”, dan Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu”, mereka berargumentasi :

1. Khatam bukanlah berarti akhir atau penutup, akan tetapi artinya adalah lebih baik (afdhal). Jadi Muhammad adalah rasulullah dan afdhalul anbiya’ atau nabi yang terbaik.
2. Khatam dapat pula bermakna al-mahr, terampil, pintar. Hal ini berarti Muhammad membuat manusia pintar atau cerdas.

2. Kitab wahyu sendiri

Sebagaimana disebut sebelumnya bahwa Ahmadiyah meyakini Ghulam Ahmad adalah seorang nabi dan menerima wahyu dari Jibril. Oleh sebab itu mereka memiliki sendiri kitab wahyu atau kitab suci. Kitab suci Ahmadiyah dikenal dengan nama Tazkirah, al-Kitab al-Mubin, dan az-Zikr. Kitab ini adalah pembajakan serta pencampur-adukan ayat-ayat suci al-Quran dalam bahasa Arab dengan bahasa Urdu, bahasa Persia karangan Mirza Ghulam Ahmad.

Kitab suci mereka ini memiliki dua puluh juz dan terbagi ke dalam beberapa ayat. Menurut mereka, wahyu yang diturunkan kepada Ghulam Ahmad lebih banyak dari wahyu-wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ahmadiyah meyakini Ghulam Ahmad menerima wahyu kalamullah. Wahyu itu sama persis seperti Nabi Muhammad menerima wahyu al-Quran. Mirza Ghulam Ahmad mengatakan yang artinya: ”Allah Ta’ala menurunkan wahyu kepada saya sebagaimana Al-Quran, ini adalah kitab suci terakhir dari surga, saya yakin kalam ini dari Allah sebagaimana Al-Quran datang dari Allah”.²⁴

Bila kitab wahyu Ahmadiyah ini dibaca dan diteliti maka terlihat bahwa kitab tersebut hanyalah potongan-potongan ayat-ayat al-Quran dan disambung-sambung dengan kata-kata Ghulam Ahmad

¹⁹Ahmad Sirbashi, *Yasalunaka fi ad-Din wa al-Hayat*, h. 478.

²⁰<http://www.ahmadiyah.org/index.php?go=tentang>, (diunduh pada tanggal 24 Januari 2011).

²¹Ahmad Amin, *Duha al-Islām* (Vol. III; Kairo; al-Nahdat al-Miṣriyyah, 1978), h. 235.

²²Ahmad Sirbashi, *Yasalunaka fi ad-Din wa al-Hayat*, h. 478.

²³Ahmad Sirbashi, *Yasalunaka fi ad-Din wa al-Hayat*, h. 478.

²⁴Adian Husaini, *Pluralisme Agama: Haram, Fatwa MUI, Kontroversi dan Penjelassannya*, (Malaysia: IIU, 2005), h. 10.

yang diakuinya sebagai wahyu. Perbuatan Ghulam Ahmad inilah yang disebut oleh sebagian ulama sebagai pembajakan terhadap al-Quran. Tindakan ini juga termasuk menginjak-injak kesucian dan kemurnian al-Quran. Perbuatan ini, menurut sebagian ulama lebih jahat dari perbuatan nabi palsu sebelumnya, Musailamah al-Kazzab, yang belum sempat mengacak-acak al-Quran karena terlebih dahulu mati terbunuh ketika Khalifah Abu Bakar memerangnya.

3. Pandangan Ahmadiyah terhadap Islam

Sebagian orang menganggap Ahmadiyah adalah salah satu kelompok atau mazhab dalam kelompok Muslimin, karena Ahmadiyah hanya berbeda dalam hal-hal furu'. Sesungguhnya Ahmadiyah tidak ada hubungannya dengan Islam. Ahmadiyah telah menipu umat manusia dan menjualnya atas nama Islam. Berdasarkan penelitian Ihsan Ilahi Zahir terhadap kitab-kitab yang dipergunakan oleh Ahmadiyah dan pendapat-pendapat khalifah-khalifah Ahmadiyah ditemukan beberapa pandangan Ahmadiyah terhadap kaum Muslimin, yaitu :

1. Kaum Muslimin akan kekal selama-lamanya di dalam neraka Jahannam karena tidak mengakui kenabian Ghulam Ahmad. Ahmadiyah menganggap kafir kaum Muslimin. Mereka beralasan dengan argumentasi al-Quran yang menyatakan bahwa Allah menjelaskan siapa mengingkari salah satu rasul maka ia kafir, siapa yang mengingkari malaikat maka ia kafir, siapa yang mengingkari al-Quran maka ia kafir, seperti itu pula, siapa yang mengingkari Ghulam Ahmad nabi dan rasul maka ia kafir pula.²⁵
2. Pengikut Ahmadiyah tidak sah shalat menjadi makmum di belakang kaum muslimin. Pengikut Ahmadiyah tidak dibenarkan mengikuti imam shalat kecuali setelah ia yakin bahwa imam tersebut qadaniyyun. Kalau ternyata imam itu bukan pengikut Ahmadiyah, maka ia berarti shalat di belakang orang munafik dan mesti mengulang shalat di rumah, karena shalat tersebut tidak sah. Ghulam Ahmad pernah ditanya tentang apakah boleh shalat di belakang imam yang tidak diketahui aqidahnya. Ghulam Ahmad menjawab: "Tidak boleh, kecuali telah diketahui aqidahnya, jika ia membenarkan kenabian saya maka boleh, jika mendustakan kenabian saya maka tidak boleh, jika ia tidak membenarkan dan tidak pula mendustakan maka tidak boleh juga karena ia adalah seorang munafik."²⁶
3. Pengikut Ahmadiyah tidak dibenarkan bergaul dengan kaum Muslimin dalam perayaan-perayaan. Bahkan pengikut Ahmadiyah diminta memutuskan hubungan dengan kaum Muslimin secara umum. Hal didasarkan pada pandangan mereka bahwa Ahmadiyah adalah orang-orang suci dan kaum Muslimin adalah najis. Oleh sebab itu, tidak sepatutnya orang yang bersih berhubungan dengan najis, sebagaimana orang mukmin tidak berhubungan dengan orang kafir.²⁷
4. Tempat turun wahyu dan ka'bah
Ahmadiyah mengajarkan kepada pengikutnya bahwa tempat turun wahyu, ka'bah yang mulia, dan Masjid al-Haram adalah di desa Qadian. Kiblat dan Ka'bah bagi mereka adalah di desa Qadian sebagai ganti Ka'bah yang suci di Makkah Mukarramah. Ahmadiyah juga mengajarkan fardhu haji adalah kehadiran pengikutnya di muktamar tahunan di desa Qadian. Hal ini seperti terlihat dari ungkapan mereka yang berarti: "Haji adalah siapa yang datang ke Qadyan"²⁸

5. Hukum jihad

Menurut Ahmadiyah, "tidak ada jihad mulai hari ini". Ahmadiyah berpendapat bahwa, mulai hari tersebut hukum jihad dengan senjata atau pedang tidak ada lagi. Barangsiapa yang masih mengangkat senjata untuk berperang atau berjihad terhadap orang kafir, maka dia telah menyalahi rasulullah yang telah mengumumkan tiga belas abad yang lalu ketiadaan hukum berjihad. Kata Ghulam Ahmad, "kita sekarang mengangkat bendera kedamaian dan bendera kebajikan." Ghulam Ahmad juga mengatakan: "tinggalkan mulai sekarang pikiran-pikiran jihad, karena berperang demi agama telah diharamkan karena telang datang Imam al-Masih. Cahaya Allah telah turun dari langit,

²⁵Ihsan Ilahi Zahir, *al-Qadyan Dirasat wa Tahlil*, (Riyadh: al-Risalah al-Ammah, 1984), h. 35.

²⁶Ihsan Ilahi Zahir, *al-Qadyan Dirasat wa Tahlil*, h. 39.

²⁷Ihsan Ilahi Zahir, *al-Qadyan Dirasat wa Tahlil*, h. 39.

²⁸Ahmad Sirbashi, *Yasalunaka fi ad-Din wa al-Hayat* (Beirut: Dar al-Jil, 1981), h. 480.

maka tidak perlu ada jihad. Bahkan siapa yang berjihad di jalan Allah sekarang maka ia adalah musuh-musuh Allah.²⁹

SIMPULAN

Pasca terjadinya taḥkīm antara khalifah Ali dan Muawiyah yang berakhir dengan kelicikan yang menyebabkan khalifah Ali tersingkir dari tampuk kekuasaan pemerintahan. Proses taḥkīm kemudian melahirkan tiga kelompok kaum muslimin, dua dalam bentuk kelompok mayoritas dan satu dalam bentuk kelompok minoritas. Kelompok yang penulis maksud adalah kelompok yang pro kepada Mu'awiyah, kelompok yang pro kepada 'Ali yang selanjutnya dinamai Syi'ah serta kelompok minoritas yang dulu mendukung 'Ali kemudian membelot dan menamai diri mereka sebagai khawārij. Di belahan bumi lain, muncul kelompok yang menamai diri mereka sebagai orang-orang yang menjadi pembaharu (mujaddid) dalam Islam. Organisasi ini bernama Ahmadiyah, didirikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Alqadiani, Mujaddid abad ke 14 Hijriyah yang bergelar Almasih dan Mahdi, berdasarkan ilham dari Allah swt. yang dia terima pada tanggal 1 Desember 1888.

REFERENSI

- Abbas, Sirojuddin. *I'tiqad Ahlusunnah wal jamaah*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah. 1992.
- Amin, Ahmad. *Duha al-Islām*. Vol. III; Kairo: al-Nahḍat al-Miṣriyyah. 1978.
- Amin, Ahmad. *Fajr Al-Islam*. Dar Kitab Al-Aroby. Beirut. 1969.
- Al-Baghdady. *Al-Farq Bayna Al-Firoq*. Beirut: Dar Ma'rifah T-Th.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam Jilid 5*. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve. 1997.
- Hayii Nu'man, Abdul. *Sejarah dan Ajaran-Ajaran Pokok Ahmadiyah*. Lombok Timur: Jurnal al-Hikmah. 2004.
- [Http://www.ahmadiyah.org/index.php?go=tentang](http://www.ahmadiyah.org/index.php?go=tentang), (diunduh pada tanggal 24 Januari 2011).
- Husaini, Adian. *Pluralisme Agama: Haram, Fatwa MUI, Kontroversi dan Penjelarasannya*. Malaysia: IJU. 2005.
- Ibrahim, Hasan. *Tariikh Al-Islam*. Kairo: T.P. 1957.
- Ilahi Zahir, Ihsan. *al-Qadyan Dirasat wa Tahlil*. Riyadh: al-Risalah al-Ammah. 1984.
- Khaldun, Ibnu. *Taariikh ibnu Khaldun*. Dar Fikr: Beirut. 1988.
- Montgomery Watt, M. *Islamic Theology and Philosophy*. Endirburg: Endirburg University Press. 1979.
- Mun'im Al-Nemr, Abdul. *Sejarah dan Dokumen-Dokumen Syi'ah*. T.Tp: Yayasan Alumni Timur Tengah. 1988.
- Nadim, Ibnu. *Al-Fishrist Li Ibn Al-Nadim*. Mathba'ah Ar-Rahmaniyah. Mesir. 1990.
- Quraish Shihab. M. *Sunnah-Syiah Bergandeng Tangan! Mungkinkah: Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran*. Tangerang: Lentera Hati. 2007.
- Sirbashi, Ahmad. *Yasalunaka fi ad-Din wa al-Hayat*. Beirut: Dar al-Jil. 1981.
- Subhani, Ja'far. *Syiah : Ajaran dan Praktiknya*. Jakarta : Nur Al-Huda. 2012.
- Thabathaba'i. *Islam Syiah: Asal-Usul dan Perkembangannya*. Diterjemahkan dari *syi'ite Islam*. Penerjemah: Djohan Effendi. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti 1989.
- Zakaria, Abu Muhyiddin. *Tahdzibul Lughah*. Darul Kutub Al-Ilmiyah. Beirut-Libanon. T.Th.

²⁹Ahmad Sirbashi, *Yasalunaka fi ad-Din wa al-Hayat*, h. 480.